

Guía de entrevista estructurada

I. Datos generales	
Tesis	: La regulación responsiva como estrategia de cumplimiento normativo en materia sancionadora de competencia municipal en los gobiernos locales de Lima Metropolitana
Objetivo del instrumento	: El objetivo de esta guía es examinar el grado de cumplimiento normativo bajo la competencia de gobiernos locales referente al diseño de los procedimientos sancionadores que influye en su cumplimiento
Categoría	: Cumplimiento normativo municipal en materia sancionadora
Justificación	: Examina el grado de cumplimiento normativo bajo la competencia de gobiernos locales referente al diseño de los procedimientos sancionadores que influye en su cumplimiento
Subcategorías	: Tipos de infracciones comunes Percepción de eficacia de las sanciones administrativas Capacidades institucionales para hacer cumplir la norma Barreras normativas, burocráticas y políticas
II. Presentación	
<p>Señor(a) entrevistado(a):</p> <p>Buen día, muchas gracias por su disposición para participar. Esta entrevista forma parte de una investigación titulada: La regulación responsiva como estrategia de cumplimiento normativo en materia sancionadora de competencia municipal en los gobiernos locales de Lima Metropolitana.</p> <p>La información que usted proporcione será tratada con absoluta confidencialidad y utilizada únicamente con fines académicos. No está obligado(a) a responder todas las preguntas si no se siente cómodo(a) haciéndolo.</p> <p>Antes de comenzar, ¿autoriza usted ser entrevistado(a) y que sus respuestas sean utilizadas únicamente para los fines de esta investigación? Asimismo, ¿autoriza que esta entrevista sea grabada en audio con el propósito de facilitar su análisis y transcripción, garantizando que dicha grabación será tratada con estricta confidencialidad?</p> <p>En caso de contar con su consentimiento, procederemos a iniciar la entrevista.</p>	
III. Desarrollo de la entrevista	
Preguntas generales	
Categoría	: Cumplimiento normativo municipal en materia sancionadora
<p>1. ¿Podría describirme brevemente su experiencia laboral en los gobiernos locales de Lima Metropolitana?</p> <p>Soy abogada colegiada en el Colegio de Abogados de Lima Sur (Reg. N° 01198), con 10 años de experiencia profesional, de los cuales 8 están especializados en gobiernos locales. He desempeñado funciones en las municipalidades de Miraflores, Lima Metropolitana e Independencia, principalmente en áreas de fiscalización y control, desarrollando labores en procedimientos administrativos sancionadores, tanto en la etapa instructiva como sancionadora, así como en la atención de recursos de apelación, reconsideración y nulidad. Actualmente, me desempeño en la Municipalidad de Independencia, participando además en la elaboración de opiniones técnico-legales en materia de ordenanzas y gestión municipal.</p>	

2. ¿Cómo percibe el nivel de cumplimiento de las normas municipales por parte de los administrados en el ámbito de los gobiernos locales de Lima Metropolitana?

De acuerdo con cada ordenanza municipal que regula la potestad sancionadora, las municipalidades suelen proyectar cuadros únicos de infracciones administrativas, cuya finalidad no es solo sancionar, sino también reconducir la conducta infractora. La reacción de los administrados varía según la jurisdicción:

- En Miraflores, los ciudadanos tienden a regularizar de inmediato su situación frente a una imputación de cargos.
- En el Cercado de Lima, muchos administrados reconocen la infracción, pero ejercen plenamente su derecho de defensa, buscando que la sanción no quede consentida.
- En Independencia, la Ordenanza N.º 458 establece que, si el administrado realiza actos conducentes dentro de los cinco primeros días, no se le impone multa administrativa, lo que incentiva la corrección temprana de la infracción.

En ese sentido, la potestad sancionadora debe entenderse no solo como un mecanismo punitivo, sino también como un instrumento orientador y correctivo, que busca promover el cumplimiento normativo y la adecuada convivencia dentro del distrito.

3. ¿Qué estrategias o medidas aplican los gobiernos locales de Lima Metropolitana para hacer cumplir las normas municipales?

Una de las formas más efectivas para garantizar el cumplimiento de las disposiciones municipales es a través del procedimiento administrativo sancionador, en el cual se emplean distintos instrumentos. Entre ellos, destacan la notificación de imputación de cargos, el acta de fiscalización y, de manera especial, las medidas provisionales.

Estas últimas como la clausura temporal, la paralización de actividades o el decomiso se aplican con el fin de exigir al administrado la corrección de su conducta infractora. Por ejemplo, cuando un establecimiento es clausurado de manera inmediata y debidamente sustentada, el administrado advierte de forma directa la gravedad de su incumplimiento. Dichas medidas actúan como un mecanismo persuasivo y correctivo, ya que condicionan la reapertura o continuidad de la actividad al cumplimiento de la normativa, sea mediante la presentación de la documentación requerida o la subsanación de las observaciones realizadas en la fiscalización.

4. ¿Cuáles cree que son los principales obstáculos que dificultan un mayor cumplimiento normativo municipal en los gobiernos locales de Lima Metropolitana?

Uno de los principales obstáculos identificados en el cumplimiento de las disposiciones municipales es la situación económica del administrado, particularmente en el ámbito de la construcción. Muchos administrados, al ser sujetos de un procedimiento administrativo sancionador, manifiestan que los requisitos exigidos para la obtención de licencias de edificación resultan excesivamente tediosos, onerosos y prolongados.

Este escenario genera que algunos opten por ejecutar obras sin contar con la autorización respectiva, al considerar que el costo económico y la carga documental superan sus posibilidades. A ello se suma el tiempo de tramitación, pues la evaluación de una licencia de construcción suele ser más extensa y compleja que otros permisos como licencias de funcionamiento o certificados, lo que incrementa la percepción de dificultad y desincentiva la formalización.

5. ¿Ha percibido mejoras o retrocesos en el nivel de cumplimiento normativo municipal durante el tiempo que ha trabajado en los gobiernos locales de Lima Metropolitana? ¿A qué cree que se deben?

En efecto, sí se han observado mejoras en el cumplimiento normativo, especialmente en el ámbito de los establecimientos comerciales. Durante las inspecciones, se ha constatado que muchos administrados que carecen de licencia de funcionamiento o del certificado de inspección técnica de seguridad en edificaciones (ITSE), una vez notificados, acuden

voluntariamente a la municipalidad para gestionar la obtención de dichos documentos. Este accionar permite que, en el marco del procedimiento administrativo sancionador, la unidad orgánica correspondiente pueda evaluar la posibilidad de considerar la conducta subsanada, fomentando así la reconducción del administrado hacia la formalidad. Asimismo, se destaca la implementación en el distrito de Independencia de la campaña “Precio Justo”, que busca supervisar y garantizar la transparencia en los mercados locales, reforzando con ello la confianza ciudadana y el cumplimiento de las disposiciones municipales.

Preguntas específicas

1. Subcategoría

: Tipo de infracciones comunes

6. ¿Cuáles considera que son las infracciones administrativas más comunes que se cometen en Lima Metropolitana?

En el caso de Lima Metropolitana, dentro de la línea de acción de comercio, las infracciones más recurrentes están vinculadas a la falta de licencia de funcionamiento, ya sea por no contar con ella o por encontrarse vencida, lo cual se encuentra tipificado en el código 01 101 del Cuadro Único de Infracciones Administrativas, actualmente vigente.

Asimismo, otra infracción frecuente es la carencia del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), requisito indispensable para el desarrollo de actividades económicas. Finalmente, también se observa con frecuencia la infracción por incumplimiento de las medidas provisionales impuestas por la autoridad, como clausuras, paralizaciones o decomisos, que buscan garantizar la corrección inmediata de la conducta infractora.

7. ¿Por qué motivos cree usted que los administrados suelen cometer infracciones administrativas?

Las principales razones por las cuales los administrados incurren en infracciones se relacionan, en primer lugar, con el desconocimiento de la normativa municipal. A ello se suma la percepción errada de que la falta de documentación habilitante (como la licencia de funcionamiento o el certificado ITSE) no necesariamente dará lugar a un procedimiento administrativo sancionador, sino únicamente a una exhortación.

Esta interpretación equivocada lleva a que muchos administrados subestimen las consecuencias legales de sus actos, manteniendo conductas informales hasta que la autoridad municipal interviene formalmente.

8. ¿Considera que los administrados comprenden claramente qué conductas constituyen una infracción administrativa?

En su mayoría, sí. Con el paso del tiempo y la implementación de las redes sociales y el internet, los administrados tienen mayor acceso a la información. Incluso a través de plataformas actuales como TikTok, es posible evidenciar que muchas municipalidades difunden constantemente sus acciones de fiscalización. De manera indirecta, ello genera un mayor alcance y conocimiento ciudadano respecto a las conductas que podrían ser pasibles de una infracción administrativa.

9. ¿Qué ejemplos podría dar de infracciones comunes que, en su opinión, podrían abordarse con medidas distintas a la sanción por su escasa afectación al interés público?

En relación con los códigos de infracción vinculados a la carencia de certificación técnica, considero que deberían ser tratados inicialmente mediante una exhortación. Ello debido a que, en la práctica, se trata de obligaciones subsanables en el tiempo. Sin embargo, en muchas municipalidades estos supuestos son tipificados dentro de los cuadros de infracciones como conductas no sujetas a subsanación, lo que genera que, aun cuando el administrado regularice durante la tramitación del procedimiento, se emita igualmente una resolución sancionadora y, en algunos casos, una medida correctiva.

A mi juicio, la metodología más adecuada sería la siguiente:

- En la primera oportunidad, el inspector municipal debería exhortar al administrado a cumplir con el trámite.
- Si en una segunda verificación se constata que no existe gestión alguna para la obtención del documento requerido, recién allí debería iniciarse el procedimiento sancionador.

No obstante, la práctica actual muestra que muchos inspectores optan por emitir directamente la notificación de imputación de cargos, sin otorgar previamente la posibilidad de corrección voluntaria, lo que debilita el carácter preventivo de la fiscalización.

10. ¿Qué estrategias o medidas considera usted que podrían contribuir a reducir la comisión de infracciones administrativas?

Una de las principales formas de cumplir la función disuasiva es a través de campañas de prevención y difusión. En la práctica, muchas gerencias de fiscalización y control cuentan con un área destinada a esta labor. Por ejemplo, se realizan visitas a sectores específicos, reuniéndose con presidentes de galerías o asociaciones, para informarles que próximamente se llevará a cabo una inspección. En estas reuniones se recomienda a los administrados verificar previamente su documentación, liberar las vías de evacuación y subsanar cualquier posible irregularidad. Este enfoque resulta beneficioso porque evita la generación de nuevos procedimientos sancionadores, los cuales demandan recursos adicionales: personal para armar expedientes, profesionales legales para evaluar los casos, materiales para notificaciones y tiempo administrativo. Por ello, la difusión masiva y preventiva permite que los establecimientos tomen acciones correctivas antes de ser fiscalizados, reduciendo la carga procedimental y orientando la labor municipal hacia la prevención más que hacia la sanción.

2. Subcategoría

: Percepción de eficacia de las sanciones administrativas

11. ¿Considera que las sanciones administrativas logran disuadir efectivamente a los administrados que cometen infracciones?

En efecto, las sanciones previstas en los cuadros de infracciones municipales suelen ser de montos significativos, lo que constituye un incentivo para el administrado a fin de cumplir con la normativa. Por ejemplo, en Lima Metropolitana el código de infracción por no contar con licencia de funcionamiento equivale a una (1) UIT, mientras que la infracción por carecer de certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) equivale a dos (2) UIT.

Si bien estos montos pueden resultar elevados, su naturaleza pecuniaria busca precisamente fomentar la formalización y el cumplimiento de los requisitos documentarios, ya que, frente a la posibilidad de afrontar sanciones de esta magnitud, resulta más accesible y razonable para los administrados gestionar oportunamente sus autorizaciones y certificados.

12. ¿Cree que las sanciones administrativas aplicadas en el ámbito de los gobiernos locales de Lima Metropolitana son razonables y proporcionales a la gravedad de las infracciones cometidas?

Considero que, en términos generales, las sanciones se encuentran alineadas al principio de gradualidad, pues corresponden a la magnitud de la infracción cometida. Sin embargo, en el caso específico del código de infracción que sanciona la falta de certificado ITSE, el monto establecido de dos (2) UIT podría resultar excesivo. En ese sentido, estimo necesario que se realice una evaluación y eventual modificación de la ordenanza, de manera que el monto de la multa sea proporcional y razonable en relación con la conducta infractora.

13. ¿Ha observado cambios de comportamiento en los administrados luego de haber sido sancionados?

Sí, se ha verificado que cuando los administrados son conscientes de que serán afectados económicamente, suelen buscar mecanismos para dilatar el procedimiento, ya sea mediante la interposición de recursos impugnatorios, procesos contenciosos o acogimiento a

mecanismos de reconocimiento voluntario con descuento de multa. Todo ello con el fin de evitar o reducir el impacto de la sanción. Sin embargo, una vez consentida la resolución, si no cumplen con el pago, el expediente es derivado al SAT, entidad encargada de ejecutar el cobro a través del procedimiento de ejecución coactiva.

14. ¿Cree que los administrados perciben las sanciones administrativas como legítimas y necesarias, o como injustas y arbitrarias?

Considero que los procedimientos administrativos sancionadores, en su mayoría, se emiten conforme a ley. Sin embargo, aproximadamente un 5% de los casos presentan errores en la imputación de responsabilidad, como cuando se atribuye la infracción al propietario del inmueble en lugar del poseedor o conductor del establecimiento. En estas situaciones, y conforme a los mecanismos previstos en la Ley N° 27444 y en las ordenanzas municipales, la unidad orgánica competente puede dejar sin efecto la imputación inicial y emitir la resolución correctiva correspondiente.

15. ¿Qué estrategias o medidas implementaría para que el régimen sancionador municipal sea más eficaz en promover el cumplimiento normativo?

Considero que la difusión es un elemento clave para que los administrados conozcan qué conductas constituyen infracciones administrativas. Un ejemplo de ello es la experiencia en la Municipalidad de Independencia, donde durante las campañas veterinarias orientadas a la atención masiva de animales domésticos se aprovecha para difundir los códigos de infracción en materia de canes, como la obligación de inscribirlos debidamente ante la municipalidad.

3. Subcategoría

: Capacidades institucionales para hacer cumplir la norma

16. ¿Cómo describiría la capacidad operativa y administrativa de los gobiernos locales de Lima Metropolitana para hacer cumplir las normas municipales en sus respectivas jurisdicciones?

Considero que la difusión es un elemento clave para que los administrados conozcan qué conductas constituyen infracciones administrativas. Un ejemplo de ello es la experiencia en la Municipalidad de Independencia, donde durante las campañas veterinarias —orientadas a la atención masiva de animales domésticos— se aprovecha para difundir los códigos de infracción en materia de canes, como la obligación de inscribirlos debidamente ante la municipalidad.

17. ¿Cuáles son las principales limitaciones institucionales que dificultan el cumplimiento efectivo de las normas municipales?

En cada municipalidad, la Gerencia o Subgerencia de Fiscalización y Control cuenta con un área operativa encargada de atender y verificar las quejas vecinales. Los procedimientos administrativos sancionadores pueden iniciarse tanto de oficio como a solicitud de parte; en este último caso, el área operativa recibe la queja, dispone la visita del inspector y, de constatarse una conducta infractora, se da inicio al procedimiento correspondiente. En este marco, resulta fundamental que el trabajo se realice de manera articulada y paralela entre el área operativa y la unidad responsable de la tramitación del procedimiento sancionador, a fin de garantizar eficacia y coherencia en la actuación administrativa.

18. ¿Cómo calificaría el nivel de capacitación del personal encargado de las actividades de fiscalización y de tramitar los procedimientos administrativos sancionadores en los gobiernos locales de Lima Metropolitana?

En diversas municipalidades, la limitada dotación de personal constituye un obstáculo significativo, ya que en muchos casos no se cuenta con la capacidad presupuestal para contratar el número suficiente de profesionales especializados en derecho encargados de la atención de los procedimientos. Esta carencia genera una sobrecarga administrativa, incrementa el riesgo de que los procedimientos sancionadores caduquen y, en consecuencia, puede derivar en responsabilidades administrativas para los funcionarios responsables de su tramitación.

19. ¿En qué medida los objetivos y actividades establecidas en los Planes Estratégicos Institucionales – PEI y los Planes Operativos Institucionales – POI de los gobiernos locales de Lima Metropolitana influyen en la aplicación de sanciones como medida principal para el cumplimiento normativo municipal?

La influencia de los instrumentos de gestión es directa, puesto que cada institución cuenta con un POI y una programación presupuestal mensual y anual, en los cuales se fijan metas específicas vinculadas a la emisión de resoluciones de sanción. En consecuencia, la unidad orgánica encargada de conducir los procedimientos administrativos sancionadores orienta su labor al cumplimiento de dichas metas, lo que impacta de manera determinante en la producción y emisión de resoluciones administrativas.

20. ¿Qué tanto influyen los cambios de autoridades o gestión política en la continuidad o eficacia de las actividades de fiscalización y el trámite de los procedimientos administrativos sancionadores?

El cambio de autoridades influye de manera significativa en la gestión, ya que generalmente implica la incorporación de nuevo personal. Este proceso de renovación afecta la continuidad y la atención oportuna de los procedimientos, pues mientras el personal entrante se adapta a sus funciones, resulta difícil exigirle el mismo nivel de producción y eficacia que a un resolutor con experiencia previa y conocimiento acumulado del trabajo diario.

4. Subcategoría

: Barreras normativas, burocráticas y políticas

21. ¿Qué barreras de tipo normativo considera que dificultan el cumplimiento de las normas municipales en los gobiernos locales de Lima Metropolitana?

Considero que una de las principales barreras se encuentra en las disposiciones normativas, particularmente en el marco de las resoluciones emitidas por Indecopi. Un ejemplo de ello es el caso de Lima Metropolitana, donde la incorporación o reestructuración de un código de infracción puede generar limitaciones y dificultades para la adecuada aplicación de las normas municipales.

22. ¿En qué medida la limitada difusión de las normas municipales, así como sus vacíos o ambigüedades, contribuyen a que los administrados incurran en la comisión de infracciones?

Definitivamente, la falta de difusión del marco normativo, especialmente en relación con el cuadro de infracciones, influye de manera significativa en el administrado. En muchos casos, este considera que determinadas conductas no están sujetas a sanción, cuando en realidad constituyen infracciones administrativas. Un ejemplo claro se observa en Lima Metropolitana, específicamente en el Cercado de Lima, donde durante las festividades patrias los vecinos deben colocar la bandera en sus predios. Sin embargo, al desconocer que este deber está normado y que su incumplimiento configura una infracción, terminan siendo sancionados.

23. ¿De qué manera las barreras burocráticas impuestas por los gobiernos locales de Lima Metropolitana dificultan el cumplimiento normativo municipal?

Tal como señalé en respuestas anteriores, las barreras burocráticas inciden de manera directa en el procedimiento sancionador, ya que muchas veces terminan entorpeciendo. Un ejemplo se observa en los casos de infraestructura urbana: cuando la Subgerencia de Autorizaciones Urbanas dispone una medida que posteriormente es cuestionada, el procedimiento se convierte en un círculo. Se inicia con la fiscalización urbana, luego pasa por la instancia municipal y finalmente llega a Indecopi, donde puede resolverse que la medida no corresponde. Este tránsito dilata innecesariamente el procedimiento sancionador, impidiendo que la sanción se ejecute de manera oportuna y efectiva.

24. ¿En qué situaciones considera que los intereses políticos de las autoridades de los gobiernos locales de Lima Metropolitana condicionan la decisión de sancionar determinadas conductas infractoras?

La influencia política incide de manera directa en los procedimientos municipales, ya que cuando existe una participación activa del administrado en un partido político o en apoyo a una campaña, la atención suele ser más rápida y óptima debido al interés que subyace en tales vínculos.

25. ¿Qué reformas normativas, institucionales o políticas considera necesarias para reducir las barreras que impiden un cumplimiento normativo más eficaz en los gobiernos locales de Lima Metropolitana?

Es necesario que, al emitirse las ordenanzas municipales, los códigos de infracción se ajusten a la realidad de cada distrito y se mantengan permanentemente actualizados. Con frecuencia, algunos municipios adoptan como referencia ordenanzas derogadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima, lo que genera desactualización y contraviene el principio de tipicidad. En consecuencia, se debería implementar una revisión continua de las ordenanzas para garantizar que los códigos de infracción vigentes correspondan a la normativa actual y a las necesidades reales del distrito.

IV. Observaciones	: Asimismo, respaldo este tema de investigación en la medida en que resulta fundamental evidenciar y demostrar que aún persisten falencias en los gobiernos locales, tanto a corto como a largo plazo.
V. Datos del entrevistado	
Nombres y apellidos	: Mariluz Garfias Damiano
D.N.I. N°	: 70164009
Correo electrónico	: mariluzgarfias@gmail.com
Cargo e institución donde labora	: Abogada de la Municipalidad Distrital de Independencia
Grado académico	: Abogada / Maestra en Gestión Pública
Especialidad	: Derecho Administrativo y Gestión Pública
 _____ Firma	
Lugar	: Lima, Perú
Fecha	: 16 de septiembre de 2025